

DOCUMENTACIÓN SOBRE CONVENTOS AGUSTINOS EN EL ARCHIVO DIOCESANO DE MÉRIDA-BADAJEZ (SIGLOS XVI-XIX)

Dra. María Guadalupe PÉREZ ORTIZ
Dr. Agustín VIVAS MORENO

1. Introducción

Este trabajo tiene como finalidad el análisis de la documentación de la Orden de San Agustín custodiada en el fondo antiguo del Archivo Diocesano de Mérida-Badajoz. Dada la significación de esta entidad, creemos vital exponer en primer lugar, y antes de adentrarnos en el estudio de su documentación, algunos de los más significativos datos que constituyen su historia, que a pesar de custodiar la documentación eclesiástica más importante de la provincia se presenta como un gran desconocido.

2. El archivo diocesano de Mérida-Badajoz: custodio de la documentación agustina de la Baja Extremadura

Escasos son los datos que conocemos de este Archivo, dado que carece de una historia que analice su fundación y desarrollo, la procedencia de sus fondos, las ubicaciones en las que se instaló, etc. Tras la consulta de estudios sobre la Diócesis de Badajoz¹ podemos afirmar que el nacimiento del mismo se sitúa coetáneo a la reestructuración del Obispado (1255). Si

¹ ALDEA VAQUERO, Q.; MARÍN MARTÍNEZ, T.; VIVES GATELL, J. *Diccionario de Historia Eclesiástica de España*. Madrid: Instituto Enrique Florez, 1972-1987, vol. I, pp. 170-171; LÓPEZ y LÓPEZ, T., *La diócesis de Badajoz: Historia ya conclusa*. Separatas del boletín de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes 5 (2000); SARMIENTO, J. *Reforma benefical en la Diócesis de Badajoz durante la crisis del Antiguo Régimen (1769-1841)*. Badajoz: Diputación, 2005; SOLANO DE FIGUEROA Y ALTAMIRANO, J. *Historia eclesiástica de la ciudad y obispado de Badajoz*. Badajoz, 1929-1932; SOLAR Y TABOADA, A. *Historia eclesiástica de la ciudad y obispado de Badajoz, continuación de la escrita por Juan Solano de Figueroa*. Badajoz, 1945; SUÁREZ DE FIGUEROA, D. *Historia de la Ciudad de Badajoz*. Badajoz, 1976.

tenemos en cuenta que fueron las cláusulas emanadas del Concilio de Trento (1545-1563) las que determinaron la obligatoriedad de crear archivos episcopales, debemos afirmar que en el caso del Obispado Pacense existía uno previo, aunque su uso era escasamente significativo.

Conocemos de la mano del historiador don Alberto González que se situaba en el interior del Palacio Episcopal, el cual se localizaba próximo a la Iglesia de Santa María del Castillo. Su ubicación originaria es desconocida alojándose desde los momentos iniciales, de los que tenemos constancia, en el llamado “Almacén del Rey” que en 1380 fue consolidado como sede episcopal tras ser donado a la Iglesia por el rey Juan I de Castilla a don Fernando Suárez de Figueroa.² Sabemos que el Episcopado se mantuvo allí hasta 1705, fecha en la que el obispo Marín de Rodezno (1681-1706) decidió su traslado a extramuros debido a la explosión de un polvorín cercano.³ Por ello, el Obispado se ubica en un nuevo edificio situado en la calle que unía el Campo de San Francisco con el de San Juan, el cual había sido donado por doña Ana Márquez Negrete.⁴ En estas dependencias se producen cambios importantes. El primero de ellos de la mano del obispo don Francisco Valero y Losa (1705-1715) que nombró como archivero a don Antonio Gómez Fabra. La segunda de las medidas fue efectuada por el obispo don Pedro Francisco de Levanto (1715-1729). Estaba relacionada con la ubicación física del mismo, puesto que desde su instauración en las nuevas dependencias, se situaba en un cuarto en la planta baja, en el cual la extremada humedad había hecho que más de trescientos pleitos antiguos y modernos hubieran quedado reducidos a polvo. Por ello, se produce su traslado a la planta superior del edificio.⁵

Ya en el siglo XIX, la Revolución Francesa fue un hecho de terribles consecuencias para la Iglesia española y en especial para su patrimonio. El Obispado de Badajoz no se vio libre de continuos ataques y en particular su archivo fue gravemente asaltado. La invasión supuso la pérdida de un considerable número de expedientes. El primer hecho al que haremos referencia, ya en el siglo XX, es a la Guerra Civil Española (1936-1939). Ésta no supuso un motivo de pérdidas documentales importantes, puesto que el mayor deterioro que sufrieron los documentos fue por el caos que se produjo en el intento de salvaguardarlos.⁶ En la segunda mitad del siglo XX (1965-1990) el Archivo sufre cuatro traslados, con el consiguiente

² GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, A. *Historia de Badajoz*, Badajoz, 1999 pp. 189-190.

³ ASOCIACIÓN DE ARCHIVEROS DE LA IGLESIA, “Aportación del director del Archivo Diocesano don Eladio Menéndez Venegas” en *Guía de los Archivos de la Iglesia en España, 2000*.

⁴ Leg.16, n° 400.

⁵ *Ibidem*, p. 38.

⁶ ALDEA VAQUERO, Q.; MARÍN MARTÍNEZ, T.; VIVES GATELL, J., *Diccionario de Historia ... Op. Cit.*, T. II, pp. 262-263.

desgaste documental que esto supone. Transcurrido el tiempo el Obispado adquiere la Casa del Cordón (1995), en la calle Obispo San Juan de Ribera, y traslada allí sus dependencias. Para el archivo se designa la parte sótano de la vivienda.⁷

El siglo XXI comienza como una etapa de cambios en la Archidiócesis de Mérida-Badajoz, y en especial, con la toma de medidas de gran trascendencia para el Archivo. La primera de éstas se daba en 2003 con el nombramiento como arzobispo de don Santiago García Aracil. Su interés por salvaguardar el patrimonio eclesiástico y ponerlo a disposición de los investigadores⁸ le ha llevado a la unificación de los fondos diocesano y catedralicio, con la perspectiva de que en un tiempo, no demasiado lejano, la totalidad de los archivos eclesiásticos de la Archidiócesis queden reunidos.⁹

3. El archivo diocesano de Mérida-Badajoz custodio de la documentación conventual agustina.

En el fondo antiguo del Archivo Diocesano de Mérida-Badajoz se conservan un total de 1495 agrupaciones documentales sobre conventos, distribuidas entre 85 entidades adscritas a 7 órdenes religiosas. Éstas son: San Agustín, San Francisco, Santo Domingo, Carmelo, San Jerónimo, Santísima Trinidad y Compañía de Jesús. Dentro de esta documentación que se encuentra analizada,¹⁰ tanto desde la perspectiva histórica como archivística, podemos acceder a datos de gran trascendencia sobre la historia de los conventos de la provincia de Badajoz desde el siglo XVI. De entre este grupo de contenidos hemos seleccionado aquellos que versan sobre la *Orden de San Agustín* para establecer una investigación que abordará dos objetivos: por un lado, la confección de un catálogo con los documentos relativos a la conventualidad agustina; y por otro, el análisis de esta documentación, en el

⁷ MONTES, J. J., "Entrevista con don Eladio Méndez Venegas, Archivero Diocesano" en Revista Iglesia en Camino 459 (2002) p. contraportada.

⁸ PÉREZ ORTIZ, M^a G. "Secularizaciones en conventos de la provincia de Badajoz según la documentación custodiada en el Archivo Diocesano de Mérida-Badajoz (siglos XVI-XIX)" en *Pax et Emerita* II (2006), p. 429-430.

⁹ Información facilitada por don Francisco Tejada Vizueté, delegado episcopal del patrimonio de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz, al *Periódico Hoy* el sábado 4 de mayo de 2006.

¹⁰ *Documentación conventual en el Archivo Diocesano de Mérida-Badajoz: confección de un sistema de información histórica (localización, análisis documental y gestión automatizada)*. Tesis doctoral realizada por María de Guadalupe Pérez Ortiz. Leída en la Facultad de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Extremadura el 9 de octubre 2006, obteniendo la calificación de sobresaliente cum laude por unanimidad.

que serán expuestas las características resultantes de carácter cuantitativo, topográfico, cronológico, temático etc.

En el fondo antiguo del Archivo se custodian un total de 224 agrupaciones documentales sobre la Orden de San Agustín. Esta documentación se encuentra almacenada en una única unidad de instalación, el legajo. Aunque son varios los que dan cabida, en diferente cuantía, a la documentación: ADME/BA-CONVENTO- 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 20 bis, 23, 24, 25, 25bis, 90, 91, 177, 254, 378, 380bis, 481, 482, 483, 504, 588, 693, 785, 917, 933, 1027, 1128, 1186, 1189, 1213, 1295, 1323, 1380, 1408, 1411, 1413, 1434.

Documentación manuscrita o impresa

Si nos centramos en la documentación agustina por su condición de ser manuscrita o impresa debemos manifestar que existe un casi total predominio de los documentos manuscritos dado que de las 224 agrupaciones, 223 se presentan de esta forma o lo que es lo mismo el 99,55% del total. El documento restante alterna una parte manuscrita y otra impresa. Como es lógico, los documentos manuscritos se corresponden con todo tipo de temáticas (tomas de hábito, cuentas, secularizaciones, pleitos, etc.) y presentan una distribución cronológica amplia (s. XVI-XIX). Por su parte, el documento restante está enmarcado en el año 1820 y hace referencia a la ley de desalojo conventual emitida por el Gobierno español a principios del siglo XIX.

Análisis cronológico

En lo referente al análisis cronológico, la documentación se distribuye entre los siglos XVI al XIX. Según hemos podido observar, ésta incrementa su volumen a medida que los siglos lo hacen. Es decir, en el siglo XVI aparecen un total de 3 documentos (1,33%), en el XVII se han contabilizado 59 agrupaciones documentales (26,33%). Por su parte, en el siglo XVIII hallamos 73 documentos (32,58%) y en el XIX 84 (37,5%). Además, existen 5 documentos que carecen de fecha de datación, suponiendo un 2,26% del total. Por décadas los resultados son los que a continuación se muestran:

Como podemos observar entre las décadas de 1810-1830 es donde se reúne mayoritariamente la documentación. En estos años hallamos 69 agrupaciones documentales, esto es, cerca de un 31% del total. Esta situación se debe mayoritariamente a las leyes, normativas y decretos que desde el Gobierno español se formularon para la reducción del número de religiosos en conventos.

DOCUMENTACIÓN AGUSTINA (décadas)							
Siglos	Décadas	Doc	%	Siglos	Décadas	Doc	%
S. XVI	0'	0	0	S. XVIII	0'	9	4,01
	10'	0	0		10'	5	2,23
	20'	0	0		20'	4	1,78
	30'	0	0		30'	12	5,35
	40'	0	0		40'	11	4,91
	50'	0	0		50'	2	0,89
	60'	2	0,89		60'	6	2,67
	70'	0	0		70'	11	4,91
	80'	1	0,44		80'	7	3,12
	90'	0	0		90'	6	2,67
S. XVII	0'	0	0	S. XIX	0'	6	2,67
	10'	6	2,67		10'	14	6,25
	20'	2	0,89		20'	42	18,89
	30'	2	0,89		30'	13	5,08
	40'	2	0,89		40'	1	0,44
	50'	9	4,01		50'	5	2,23
	60'	9	4,01		60'	2	0,89
	70'	18	8,03		70'	1	0,44
	80'	6	2,67		80'	0	0,00
	90'	5	2,23		90'	0	0,00
SD		5	2,23	Total		224	100

Análisis topográfico.

En lo referente a la topografía, la documentación de la Orden de San Agustín presenta una procedencia distribuida entre las dos principales jurisdicciones eclesiásticas que existieron en la provincia de Badajoz hasta el siglo XIX. El 33,3% refiere en su data tópica poblaciones que hasta finales del siglo XIX pertenecieron a la jurisdicción eclesiástica del Obispado de Badajoz, tales como Fregenal de la Sierra, Zafra, Torre de Miguel Sesmero, etc. De entre ellas, destaca sobremanera la ciudad de Badajoz por situarse en ella la sede episcopal, siendo ésta la encargada de validar un gran número de

procesos conventuales. Además, el 52,4% lo representan aquellos documentos que reflejan en su topografía lugares que dependieron hasta 1873, fecha en la que se ejecuta la Bula *Quo Gravius*, del Priorato de San Marcos de León, tales como Bienvenida, Mérida, Oliva, etc. En este caso, destacaremos la ciudad de Llerena, cabecera del Priorato, por ser la que más documentos agustinos aporta. El 14,3% restante se nutre de documentos que reflejan en su data las ciudades de Madrid, Sevilla y Roma. De ellos, hacer mención especial a la ciudad madrileña por ser la que mayor volumen de documentos ha generado. Éstos se corresponden con documentación dispositiva. Roma, se presenta también como una ciudad importante en la documentación agustina. En los casos en los que aparece se expone como el órgano de mayor rango dentro de la Iglesia católica actuando en cuestiones de relevancia para la vida conventual.

Análisis de contenido.

Comenzaremos con la exposición de una tabla en la que se recogen los conventos relativos a la Orden de San Agustín de los que el ADME-BA custodia documentación.

Según la tabla, podemos afirmar que fueron los conventos femeninos pertenecientes a la Orden de San Agustín los que produjeron el mayor volumen de documentos con 185 de los 224 existentes, o lo que es lo mismo, con el 82,6% del total.

Centrémonos ahora en cada uno de esos conventos y en la documentación producida.

CONVENTO DE SAN AGUSTÍN DE BADAJOZ. Los ermitaños de San Agustín se establecieron en Badajoz en la ermita de Santa Engracia (s. IV). Tras la extinción de la Orden del Temple, en 1311, ocuparon el edificio

ORDEN DE SAN AGUSTÍN			
<i>División</i>	<i>Convento</i>	<i>Lugar</i>	<i>Doc</i>
C. Masculinos	C. San Agustín	Badajoz	33
	C. San Agustín	Jerez de los Caballeros	4
	C. Santa Olalla	Mérida	2
C. Femeninos	C. de la Paz	Fregenal de la Sierra	20
	C. Santa Ana	Llerena	131
	C. Santa Catalina	Badajoz	34
Total			224

que aquella poseía. Tanto la ermita de Santa Engracia como la de Santa Marina desaparecieron en el siglo XVII. Por ello, el obispo Juan de Morales les permite establecerse en la Iglesia de San Lorenzo. Aquí residirán hasta que se produzca la exclaustación.¹¹ La documentación hallada aborda las siguientes temáticas:

- **Supresión de conventos.** Son varios los documentos que hacen eco a resoluciones por la que se dictaminan la supresión y cierre de conventos en Extremadura, así como el inventariado de sus bienes. Entre ellos se encontraba éste (docs. 1 ,2, 3, 10, 11, 12, 16, 20 y 21).
- **Pleitos.** Existen varios documentos que muestran la participación del convento en pleitos, siendo más abundantes los que refieren a deudas contraídas entre particulares y la institución (docs. 4, 6 y 14).
- **Secularizaciones.** Esta temática puede ser estudiada en un amplio número de casos. Diego Villarroel (doc. 15), Diego Cano (doc. 17), José Melo (doc. 18), Antonio Tena (doc. 22), José Alvarado (doc. 23), Pedro Moro (doc. 24), Claudio Barreros (doc. 25), Vicente Holgado (doc. 26), Nicolás Ruano (doc. 27), Antonio García (doc. 28), Pedro Antón (doc. 29), Lucas Fernández (doc. 30), Miguel Sánchez (31), Francisco Benítez (doc. 32) y Pablo Moro (doc. 33).
- **Otras temáticas.** Además, se conserva documentación testamentaria (doc.5), sobre reducción de cargas (doc. 7), arrendamientos (doc. 7), censuras (doc. 8) y recepción del orden por un fraile agustino (doc. 19).

CONVENTO DE SAN AGUSTÍN DE JEREZ DE LOS CABALLEROS. Su fundación obedece a un acuerdo firmado en 1595 entre la Corporación y la Orden. Se ubicó junto a la ermita de Santa Lucía hasta que en 1601 se decide trasladarlo a unas casas que había donado don Pedro López. A finales del siglo XIX era propiedad de los Duques de T'Sérclaes que debieron

¹¹ GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, A. *Badajoz Ayer*. Badajoz, 1994, p. 61; LLOPIS AGELÁN, E. *Las economías monásticas al final del Antiguo Régimen en Extremadura*. Madrid: U. Complutense, 1980; SOLANO DE FIGUEROA Y ALTAMIRANO, J. *Historia Eclesiástica de la ciudad y obispado de Badajoz*. Badajoz: Centro de Estudios Extremeños, 1931, p. 169.

adquirirlo tras la desamortización. En 1906 lo donaron a los Misioneros del Corazón de María.¹² Veamos que temáticas presenta:

- **Secularizaciones.** Se trata del tema que más ampliamente puede ser estudiado en relación a esta entidad: Jose Ardila (doc. 34), José Jara (doc. 36) y Antonio Aballe (doc. 27).
- **Inventario de bienes.** Por medio este documento (doc. 35) analizamos las propiedades de esta entidad antes de ser llamada a su cierre.

CONVENTO DE SANTA OLALLA DE MÉRIDA. Los primeros atisbos de esta construcción comenzaron en 1530, pero sin embargo el convento no llegó a estar construido por completo hasta el siglo XVIII. La clausura ha mantenido una inestable existencia. En la actualidad, la construcción se encuentra en manos particulares.¹³ La escasa documentación relativa a este convento permite el estudio de dos cuestiones:

- **Reforma de instalaciones.** Tras el análisis del documento conservado podemos conocer la forma en que la el edificio fue remodelado, casi por completo, debido a la precaria construcción con la que inició su andadura (doc. 38).
- **Cuentas.** Conocer la situación económica por la que esta entidad atravesó a finales del s. XVII es posible gracias a la documentación diocesana (doc. 39).

CONVENTO DE LA PAZ DE FREGENAL DE LA SIERRA. Fundado por don Alonso de Paz en 1606. La comunidad, desde el momento de su fundación, hace vida contemplativa, pero sin embargo las necesidades de la postguerra les obligaron a buscar trabajo. Los ingresos que obtenían no eran suficientes por lo que pensaron en abrir un colegio. La Santa Sede les da permiso en 1959 funcionando hasta 1972. Por entonces, se genera otro tiempo de apuros, y es en este momento cuando se les ofrece un nuevo

¹² GARRIDO, M. “Jerez de los Caballeros. La ciudad de las Torres” en *Cuadernos Populares XI* (1986). Mérida: E. Regional, 1986, p. 22; GONZÁLEZ, C. *Jerez de los Caballeros*. Bilbao: Fher, 1974; GONZÁLEZ, G.; CARRASCO, C.; DÍAZ, F. *Jerez de los Caballeros*. León: Lancia, 2001; *INTERROGATORIO de la Real Audiencia. Extremadura a finales de los tiempos modernos. P. Badajoz*. Edición de Miguel Rodríguez y Gonzalo Barrientos. Mérida: Asamblea de Extremadura, 1994, p. 361.

¹³ ALMAGRO, M. *Guía de Mérida*. Valencia: Dirección General de Patrimonio Artístico, 1983, p. 106; ÁLVAREZ, J.M; BARRERA, J.L.; VELÁZQUEZ, A. *Mérida*, León: Everest, 1995, p. 84; BLANCO CORONADO, F. *Conocer Mérida*, Badajoz: Universitas, 1992; MORENO VARGAS, B. *Historia de la ciudad de Mérida*. Mérida: Casa de la Cultura, 1981; NAVARRO DEL CASTILLO, V. *Historia de Mérida y de los pueblos de su comarca*, Cáceres: Tip. “Extremadura”, 1974, p. 456.

trabajo: llevar el internado de chicas del Instituto de Educación Media.¹⁴ Analicemos a qué temáticas hace referencia la documentación hallada en el ADME-BA:

- **Entra de educandas.** Relativa a esta entidad existe un gran número de casos en los que puede ser analizada una práctica conventual que en otra época era habitual como fue la entrada de menores de edad en las clausuras: María Vargas (doc. 40), María Pérez (doc. 41), Jacinta y Remedios Carbajo (doc. 50), no se especifica identidad (doc. 49).
- **Toma de hábito y profesiones.** Es sin duda la temática que más documentación recoge sobre esta entidad. Su análisis nos permitirá acercarnos a un proceso vital de cualquier clausura: Remedios Carbajo (doc. 42), Teresa Romero (doc. 43), Magdalena Hernández (doc. 44), Dolores Domínguez (doc. 45), Rosa Barrero y María de Santa Rita (doc. 46), María Romero (doc. Doc. 47), Josefa Chamorro (doc. 48), Mercedes Rubio (doc. Doc. 51), María Borrego (doc. 52), Maria Antonia Barrancas (doc. 53).
- **Reparaciones conventuales.** Las precarias condiciones de vida y los ajustes a las nuevas necesidades conventuales hicieron a este convento llevar a término profundas reformas en su estructura primitiva. En el Archivo se conserva documentación de algunas de las efectuadas (docs. 57, 58 y 59)
- **Otras temáticas.** Además, existe documentación sobre elecciones de prioras (doc. 55) y traslados de religiosas (doc. 56).

CONVENTO DE SANTA ANA DE LLERENA. Fundado en 1572 por don Pedro de Mena se dedicó, en un principio, a recoger mujeres arrepentidas. La decadencia de la institución se inicia con los desperfectos sufridos en la Guerra de la Independencia. Tras la desamortización de Mendizábal fue subastado.¹⁵ Analicemos brevemente la amplísima documentación hallada:

- **Toma de hábito y profesiones.** Es sin duda una temática importante en relación a esta entidad, dado que se nutre de un amplio número de casos: varias novicias (docs. 104 y 106), María Páez y Juana Vargas (doc. 119), Ana de Jesús (doc. 130), Manuela Romero (doc. 131), María Aldana (doc. 137), Felipa Rosa (doc. 156), Catalina San José (doc. 163),

¹⁴ PÉREZ REVIRIEGO, M. "Fregenal de la Sierra." en *Cuadernos Populares XX* (1987), p. 20; QUINTERO CARRASCO, J. *Historia de Fregenal de la Sierra*. Badajoz: Grafisur, 1996, p.136.

¹⁵ PEÑA GÓMEZ, M.P. *Arquitectura y Urbanismo de Llerena*. Cáceres: Universidad de Extremadura; Ayuntamiento de Llerena, 1991, pp. 200-208; "Llerena una ciudad monumental de la Orden de Santiago" en *Cuadernos Populares X* (1986). Mérida: Editora Regional, 1986, p. 18.

Constanza Mena (doc. 177), Catalina Castro (doc. 178), María Espinosa (doc. 191) y Francisca de San Ignacio (doc. 193).

- **Exploración de voluntades.** Muy relacionado con el proceso anterior se encontraba éste por el que las novicias extremeñas fueron entrevistadas para conocer sus deseos antes de profesar: Catalina Muñoz (doc. 168), María de la Granada (doc. 169), Leonor Andrade (doc. 171), María Vera (doc. 186), Josefa Gamero (doc. 201), Margarita Ortiz (doc. 202), no se especifica (doc. 185).
- **Entradas especiales.** En esta entidad pueden ser analizadas tres tipos de entradas. Por un lado, las de educandas que no eran casos excepcionales en las clausuras: María Concepción Gallego (doc. 158), Agustina Mansera (doc. 160), Isabel Chavez (doc. 174), no se especifica la identidad de la menor (Doc. 208 y 216). Por otro, podemos acceder a un caso poco frecuente en las clausuras extremeñas. Se trata de la entrada de viudas (doc. 160). En último lugar, se conserva documentación sobre entradas no autorizadas (docs. 122, 123 y 129).
- **Venta/arrendamiento de propiedades.** Esta entidad destacó a lo largo de su existencia por el número abundante de propiedades que supo mantener. A pesar de ello, y por necesidades económicas específicas algunas de ellas fueron arrendadas o vendidas a particulares de la villa de Llerena (docs. 94, 108, 111, 112, 132, 154, 166, 176, 182, 189, 203, 204, 209, 210, 219 y 224).
- **Pleitos.** Existen varios documentos que muestran la participación del convento en pleitos, siendo más abundantes los que tienen como causa la deuda contraída entre particulares y la institución (docs. 110, 124, 149, 196, 197, 198, 199 y 200). Aunque también aparecen otros por conflictos entre el convento y una hermandad (doc. 212) y entre la institución y otra clausura (doc. 214).
- **Dote.** Se trata de una temática característica en las clausuras femeninas dado que por medio de este procedimiento las novicias alcanzaban sus votos perpetuos. Varios documentos dan prueba del mismo (docs. 101, 126, 149, 153, 175 y 211).
- **Elecciones.** Se conservan en relación a esta entidad varios procesos electorales que nos permiten conocer este procedimiento (docs. 107, 109, 120, 128, 135, 136, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 152, 161, 164, 167, 194 y 205).
- **Reparaciones conventuales.** El crecimiento continuo de la comunidad obligó a realizar reparaciones continuas para ampliar y mejorar las condiciones de vida (docs. 121, 125, 133, 150, 159, 172 y 223).

- **Cuentas.** Analizar la economía de esta entidad en varios momentos de su andadura es posible gracias a esta documentación (docs. 102, 113, 115, 127, 190, 207 y 213).
- **Censo.** Existe una documentación significativa sobre esta temática (docs. 98, 100, 118, 134, 148, 151, 179, 215 y 217).
- **Otras temáticas.** Además, se conserva documentación sobre réditos (doc.95), abastecimiento de la entidad (docs. 96, 97 y 157), secularizaciones (doc. 99), arca de caudales (165 y 192), fundación de capellanías (doc. 220), deudas (Docs. 103 y 147), expulsión de religiosas (doc. 105), herencias (116, 183, 187 y 188), testamentos (docs. 218 y 222), honores patronales (doc. 155 y 221) y salidas de clausura (doc. 117, 155 y 184).

CONVENTO DE SANTA CATALINA DE BADAJOZ. Fundado en 1515 en un solar de pequeñas dimensiones. El edificio se deterioró rápidamente y esta situación hizo que la comunidad se trasladara en 1624. Tal era la magnitud del nuevo convento que sobre sus instalaciones se levantaron en el siglo XIX, tras la exclaustación, numerosas entidades.¹⁶ Veamos a qué temáticas hace referencia esta documentación:

- **Toma de hábito y profesiones.** Es la temática que más documentación recoge. Su estudio nos permitirá acercarnos a un proceso básico en el desarrollo de las clausuras: Úrsula Gonzales (doc. 61), Josefa Almendral (doc. 68), Juana Ruiz (doc. 80), María Trinidad (doc. 81), Isabel M^a de San Pablo (doc. 82), Encarnación del Corazón (doc. 83), Josefa Marcial (doc. 84), Juana Bravo (doc. 85), Francisca Cabrera (doc. 86), María de la O (doc 88), Rita Cuervo (doc. 89), Severiana de San Antonio (doc. 90), Ana de San Esteban (doc. 91), Luciana de San Esteban (Doc. 92), Patrocinio Gil (doc. 93).
- **Entradas especiales.** En esta entidad pueden ser analizadas dos tipos de entradas. Por un lado, las de educandas que no eran casos excepcionales en las clausuras y solían constituir un número importante: Luisa Tablero (doc. 67) y Vicenta Soriano (doc. 87). Por otro, podemos acceder a un caso muy poco frecuente en la documentación agustina custodiada en el ADME-BA. Se trata de la entrada de una viuda (doc. 63).
- **Pleitos.** Existen varios documentos que muestran la participación del convento en pleitos, siendo más abundantes los que tienen como causa la deuda contraída entre particulares-instituciones con la entidad conventual (docs. 64, 70, 71 y 72)

¹⁶ GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, A. *Badajoz Ayer*. Badajoz, 1994, pp. 66-67.

- **Secularizaciones.** Se trata del segundo tema de mayor relevancia en relación a esta entidad, dado el alto número de casos que aporta: Isabel Vargas (doc. 75), Ana Roza (doc. 76), Paula de Santa Inés (doc. 77), Luciana Sosa (doc. 78), Francisca Bueno (doc. 79).
- **Otras temáticas.** Además, se conserva documentación sobre elecciones (docs. 65 y 66), arrendamiento de propiedades (doc. 62), censos (doc. 69), inspección de clausura (doc. 73) y traslados de religiosas (doc. 74).

Dos podrían ser las características fundamentales que definirían a la documentación agustina del ADME-BA.

1. El importantísimo papel que este fondo tiene para el estudio de tomas de hábitos-profesiones de novicias y para cuestiones de carácter secularizador.
2. La documentación de la Orden de San Agustín custodiada en el Archivo Diocesano de Mérida-Badajoz es foco de futuros trabajos de investigación que tendrán en la misma una base histórica sólida e inédita hasta la fecha.

4. Catálogo documental

1. ADME/BA-CONVENTO-9-1 194

1843, agosto, 28/ 1843, septiembre, 7. Badajoz.

Inventario de bienes y ornamentos del convento de San Agustín de Badajoz]

Manuscrito; 4 folios y 1 cuartilla; Castellano; Buena.

2. ADME/BA-CONVENTO-9-2 195

1821, junio, 19/1821, agosto, 1. Badajoz-Oliva de la Frontera-Villanueva de la Serena.

[Conservación de la Iglesia del convento de San Agustín de Badajoz].

Manuscrito; 10 folios y 1 cuartilla; Castellano; Buena.

3 ADME/BA-CONVENTO-9-196n¹/₄1

1822, julio, 20. Badajoz.

[Traslado de misas al convento de San Agustín de Badajoz].

Manuscrito; 3 folios, Castellano; Buena.

4. ADME/BA-CONVENTO-9-196n¹/₄24

(sd). (Badajoz) *[Pleitos civiles y ejecutivos por deudas del convento de San Agustín de Badajoz].*

Manuscrito; 27 folios; Castellano; R (Bordes desgastados, desigual naturaleza).

5. ADME/BA-CONVENTO-9-1925

1706, enero, 14. /1707, enero, 28. Fuente del Maestre-Badajoz
[Incumplimiento de testamento a favor del convento de San Agustín de Badajoz].
 Manuscrito; 50 folios; Castellano; R (desgaste de tintas).

6 ADME/BA-CONVENTO-9-193

1763, febrero, 13/ 1763, Noviembre, 3. Badajoz.
[Pleito entre el convento de San Gabriel de Badajoz y los Padres Agustinos].
 Manuscrito; 21 folios y 2 cuartillas; Castellano y Latín; Buena.

7 ADME/BA-CONVENTO-9-188

1816, mayo, 30/ 1817, julio, 20. Badajoz.
[Reducción de cargas de misa del prior del convento de San Agustín de Badajoz].
 Manuscrito; 9 folios y 2 cuartillas; Castellano y Latín; Buena

8 ADME/BA-CONVENTO-9-189

(sd). (Badajoz)
[Censuras al convento de San Agustín de Badajoz por incumplimiento de mandatos].
 Manuscrito; 17 folios (1 folio en blanco); Castellano; Buena.

9 ADME/BA-CONVENTO-10-197

1821, junio, 9/ 1821, junio, 29. Badajoz.
[Inventario de bienes de los conventos de San Agustín y la Trinidad en Badajoz].
 Manuscrito; 4 folios (1 folio en blanco) y 1 cuartilla; Castellano; Buena.

10 ADME/BA-CONVENTO-10-200

1821, mayo, 29. Madrid/ 1821, junio, 26. Badajoz.
[Expediente de suspensión de conventos en la provincia de Badajoz].

11 ADME/BA-CONVENTO-10-201

1820, mayo, 15. Badajoz/ 1820, diciembre, 22. Madrid
[Sobre la aplicación de la ley de desalojo conventual en la provincia de Badajoz]
 Manuscrito-impreso; 30 folios, 19 cuartillas y 1 folio doble; Castellano; Buena.

12 ADME/BA-CONVENTO-10-202

1821, junio, 7/ 1821, junio, 28. Badajoz- Villanueva del Fresno. *[Expediente sobre conventuales suprimidos en la provincia de Badajoz].*

13 ADME/BA-CONVENTO-17-299

1813, octubre, 11/1814, julio, 7. Badajoz-Jerez de los Caballeros.
[Arrendamiento de la dehesa Balcabado por el convento de San Agustín de Badajoz]
Manuscrito; 42 folios y 2 cuartillas; Castellano; Buena.

14 ADME/BA-CONVENTO-17-332

1628, julio, 2/ 1629, mayo, 7. Badajoz. *[Pleito de Rodrigo Aldana contra el convento de San Agustín de Badajoz por deudas]*.
Manuscrito; 31 folios y 1 cuartilla; L. Procesal; R (manchas).

15 ADME/BA-CONVENTO-24-496

1821, julio, 5. Jerez de los Caballeros/1821, agosto, 20. Badajoz-Madrid-Jerez -Oliva.
[Secularización de Diego Villarroel del convento extinguido de San Agustín de Badajoz].
Manuscrito; 9 folios; Castellano y Latín; Buena.

16. ADME/BA-CONVENTO-20-16 383n¹/41

1821, septiembre, 11. Badajoz.
[Sobre que los religiosos del convento de San Agustín y las religiosas de los Remedios, ambos de Badajoz, pongan a disposición de sacerdotes sus pertenencias].
Manuscrito; 3 folios; Castellano; Buena.

17 ADME/BA-CONVENTO-24-498

1821, mayo, 28 /1821, agosto, 27. Badajoz-Madrid.
[Secularización de Diego Cano Borega del convento de San Agustín de Badajoz].
Manuscrito; 8 folios; Castellano y Latín; Buena.

18 ADME/BA-CONVENTO-20-384

1750, septiembre, 6/1750, septiembre, 17. Badajoz.
[Dispensa de irregularidades de José Melo del convento de San Agustín de Badajoz].

19 ADME/BA-CONVENTO-20-(1)

1829, diciembre, 12. Badajoz
[Recepción de orden de un fraile del convento de San Agustín de Badajoz.]
Manuscrito; 1 folio; Castellano; Buena.

20 ADME/BA-CONVENTO-18-356

1830, marzo, 7. Badajoz/1830, septiembre, 4. Fregenal
[Traslado de imágenes del convento suprimido de San Agustín de Badajoz].

21. ADME/BA-CONVENTO-18-21 359

1836, abril, 7/ 1852, abril, 26. Badajoz

[Concesión del edificio del antiguo convento de San Agustín de Badajoz a otros fines].

Manuscrito; 3 folios y 7 cuartillas; Castellano; Buena.

22 ADME/BA-CONVENTO-23-441

1860, junio, 26. Roma/ 1860, octubre, 2. Badajoz

[Dispensa de Antonio Tena enclaustrado del convento de San Agustín de Badajoz].

Manuscrito; 5 folios; Castellano; Buena.

23 ADME/BA-CONVENTO-25-507

1816, agosto, 7/1817, julio, 28. Badajoz-Sevilla-Madrid-Roma

[Secularización perpetua de José Alvarado del convento de San Agustín de Badajoz].

Manuscrito; 30 folios (hasta el 20 numerados) y 1 cuartilla; Castellano y Latín; Buena.

24 ADME/BA-CONVENTO-25-514

1821, marzo, 9/ 1821, abril, 26. Badajoz-Madrid

[Secularización de Pedro Moro Bueno del convento de San Agustín de Badajoz].

Manuscrito; 5 folios; Castellano y Latín; Buena.

25 ADME/BA-CONVENTO-25-518

1825, mayo, 30/ 1825, julio, 28. Badajoz-Madrid

[Secularización perpetua de Claudio Barreros del convento de San Agustín de Badajoz].

Manuscrito; 4 folios; Castellano y Latín; Buena.

26 ADME/BA-CONVENTO-25-53226

1821, junio, 28/1821, agosto, 20. Badajoz-Madrid

[Secularización perpetua de Vicente Holgado del convento de San Agustín de Badajoz].

Manuscrito; 2 folios; Castellano y Latín; Buena.

27 ADME/BA-CONVENTO-25-533n¹/42

1821, mayo, 28/ 1821, octubre, 20. Badajoz-Madrid

[Secularización perpetua de Nicolás Ruano del convento de San Agustín de Badajoz].

Manuscrito; 2 folios; Castellano y Latín; Buena.

28 ADME/BA-CONVENTO-25-28 538n¹/41

1820, noviembre, 18/ 1821, junio, 14. Badajoz-Madrid
[Secularización temporal de Antonio García del convento de San Agustín de Badajoz].
Manuscrito; 8 folios; Castellano y Latín; Buena.

29 ADME/BA-CONVENTO-25-538n¹/42

1821, mayo, 27/1821, agosto, 25. Badajoz-Madrid.
[Secularización perpetua de Pedro Antón del convento de San Agustín de Badajoz.]
Manuscrito; 5 folios; Castellano y Latín; Buena.

30 ADME/BA-CONVENTO-25-538n¹/4330

1825, mayo, 8/1825, junio, 20. Badajoz-Madrid
[Secularización perpetua de Lucas Fernández del convento de San Agustín de Badajoz].
Manuscrito; 4 folios; Castellano y Latín; Buena.

31 ADME/BA-CONVENTO-25-538n¹/44

1821, junio, 26/1821, octubre, 18. Badajoz-Madrid
[Secularización perpetua de Miguel Sánchez del convento de San Agustín de Badajoz]

32 ADME/BA-CONVENTO-25-544

1774, marzo, 27. Badajoz/1774, mayo, 7. Torre de Miguel Sesmero
[Secularización perpetua de Francisco Benítez del convento de San Agustín de Badajoz].

33 ADME/BA-CONVENTO-25-547

1814, abril, 26/1814, noviembre, 12. Badajoz-Madrid
[Secularización de Pablo Moro Bueno del convento de San Agustín de Badajoz].

35 ADME/BA-CONVENTO-42-1174n¹/41

1821, junio, 18/1821, noviembre, 26. Jerez de los Caballeros
[Inventario de ornamentos del convento de San Agustín de Jerez de los Caballeros].
Manuscrito; 10 folios (3 folios en blanco) y 1 cuartilla; Castellano; Buena.

34 ADME/BA-CONVENTO-25-523

1821, mayo, 25/1821, diciembre, 21. Badajoz-Madrid-Jerez de los Caballeros
[Secularización de José Ardila del convento de San Agustín de Jerez de los Caballeros].

36 ADME/BA-CONVENTO-42-1176n¹/42

1821, mayo, 27/1821, agosto, 21. Badajoz-Jerez de los Caballeros-Madrid
[Secularización de José Jara del convento de San Agustín de Jerez de los Caballeros].

37 ADME/BA-CONVENTO-42-1176n¹/43

1821, mayo, 28/1821, octubre, 17. Badajoz-Jerez de los Caballeros-Madrid
[Secularización de Antonio Aballe del convento de S. Agustín de Jerez de los Caballeros].

38 ADME/BA-CONVENTO-504-20039

1669, (sm), (sd). Mérida
[Reforma de la clausura del convento de Santa Olalla de Mérida].
 Manuscrito, 31 folios (8 folios en blanco); L. Procesal; Buena.

39 ADME/BA-CONVENTO-933-31429

1670, (sm), (sd). Mérida
[Cuentas del convento de Santa Olalla de Mérida].

40 ADME/BA-CONVENTO-20 bis-(26)

(sa), enero, 29. Fregenal de la Sierra/ 1858, febrero, 3. Badajoz
[Entrada de M^a de Vargas, educanda, en el convento de la Paz de Fregenal de la Sierra].

41 ADME/BA-CONVENTO-20 bis-(28)

1857, agosto, 10. Fregenal de la Sierra /1857, agosto, 31. Badajoz.
[Entrada de María Pérez, educanda, en el convento de la Paz de Fregenal de la Sierra].
 Manuscrito; 7 folios (2 folios en blanco) y 1 cuartilla; Castellano y Latín; Buena.

42 ADME/BA-CONVENTO-20 bis-(29)

1857, febrero, 5/ 1857, febrero, 21. Fregenal de la Sierra -Badajoz
[Profesión de Remedios Carbajo en el convento de La Paz de Fregenal de la Sierra]

43 ADME/BA-CONVENTO-20 bis-(32)

1829, septiembre, 3/ 1830, febrero, 10. Fregenal de la Sierra -Badajoz
[Toma de hábito de Teresa Romero en el convento de La Paz de Fregenal de la Sierra].
 Manuscrito; 3 folios y 1 cuartilla; Castellano; Buena.

44 ADME/BA-CONVENTO-20 bis-(34)

1827, septiembre, 27/ 1833, junio, 27. Fregenal de la Sierra -Badajoz

[Toma de hábito de Magdalena Hernández en el convento de La Paz de Fregenal de la Sierra].

45 ADME/BA-CONVENTO-20 bis-(35)

1831, octubre, 16/ 1832, octubre, 30. Fregenal de la Sierra -Badajoz
[Toma de hábito-profesión de Dolores Domínguez en el convento de La Paz de Fregenal de la Sierra].

46 ADME/BA-CONVENTO-20 bis-(36)

1830, noviembre, 10/ 1830, octubre, 21. Fregenal de la Sierra –Badajoz.
[Profesiones perpetuas de Rosa Barrero y María de Santa Rita en el convento de La Paz de Fregenal].

47 ADME/BA-CONVENTO-20 bis-(37)

1812, febrero, 3. Badajoz/1818, febrero, 4. Fregenal de la Sierra.
[Toma de hábito de María Romero en el convento de La Paz de Fregenal de la Sierra].

48 ADME/BA-CONVENTO-20 bis-(38)

1815, marzo, 2/ 1815, abril, 4. Fregenal de la Sierra –Badajoz.
[Profesión de Josefa Chamorro en el convento de La Paz de Fregenal de los Caballeros].

49 ADME/BA-CONVENTO-20 bis-(39)

1815, mayo, 21/ 1815, junio. 5. Fregenal de la Sierra –Badajoz.
[Entrada de una menor de edad en el convento de la Paz de Fregenal de la Sierra].

50 ADME/BA-CONVENTO-20 bis-(40)

1814, febrero, 13/ 1814, febrero, 27. Fregenal de la Sierra -Badajoz
[Entrada de Jacinta y Remedios Carvajo educandas en el convento de la Paz de Fregenal de la Sierra].

51 ADME/BA-CONVENTO-20 bis-(41)

1805, noviembre, 16/ 1809, octubre, 29. Fregenal de la Sierra -Badajoz-
Oliva de la Frontera.
[Toma de hábito-profesión de Mercedes Rubio en el convento de La Paz de Fregenal].

52 ADME/BA-CONVENTO-20 bis-(42)

1813, febrero, 15/ 1813, febrero, 25. Fregenal de la Sierra –Zafra.
[Toma de hábito de María Borrego en el convento de La Paz de Fregenal de la Sierra].

53 ADME/BA-CONVENTO-20 bis-(43)

1814, junio, 1/ 1824, agosto, 8. Fregenal de la Sierra -Badajoz
[Profesión de M^a Antonia Barrancas en el convento de La Paz de Fregenal].

54 ADME/BA-CONVENTO-27-695

1804, octubre, 25. Fregenal de la Sierra/1805, septiembre, 12. Badajoz-Higuera la Real
[Venta de tierras pertenecientes al convento de la Paz de Fregenal de la Sierra].

55 ADME/BA-CONVENTO-28-727

1832, septiembre, 3. Badajoz/1832, septiembre, 12. Fregenal de la Sierra.
[Elección de priora en el convento de la Paz de Fregenal de la Sierra].

56 ADME/BA-CONVENTO-29-756

1852, julio, 20. Fregenal de la Sierra/1853, abril, 5. Badajoz-Madrid
[Traslado de Josefa Armijo del convento de Santa Clara al de la Paz en Fregenal].
Manuscrito; 10 folios (1 folio en blanco) y 2 cuartillas; Castellano y Latín; Buena.

57 ADME/BA-CONVENTO-29-762n¹/41

1858, diciembre, 8. Fregenal de la Sierra/1859, noviembre, 15. Badajoz-Madrid.
[Reparación del convento de la Paz de Fregenal de la Sierra].

58 ADME/BA-CONVENTO-29-762n¹/42

1862, diciembre, 15. Fregenal de la Sierra/1870, mayo, 31. Badajoz.
[Reparación del convento de la Paz de Fregenal de la Sierra].

59 ADME/BA-CONVENTO-29-762n¹/42bis

1870, marzo, 27. Fregenal de la Sierra.
[Informe de las reparaciones efectuadas en el convento de la Paz de Fregenal de la Sierra].

60 ADME/BA-CONVENTO-15-249

1774, febrero, 29. Badajoz.
[Elección de priora en el convento de Santa Catalina de Badajoz].

61 ADME/BA-CONVENTO-15-250

1774, agosto, 19/ 1774, agosto, 20. Badajoz.
[Toma de hábito en el convento de Santa Catalina de Badajoz de Úrsula González].

62 ADME/BA-CONVENTO-15-252

1802, enero, 23/1802, junio, 15. Badajoz.

[Arrendamiento de una dehesa propiedad del convento de Santa Catalina de Badajoz].

63 ADME/BA-CONVENTO-15-253

1784, octubre, 18. Badajoz.

[Entrada al convento de Santa Catalina de Badajoz de Catalina Donoso, viuda de 80 años].

Manuscrito; 2 folios y 1 cuartilla; Castellano; Buena.

64 ADME/BA-CONVENTO-15-254

1766, septiembre, 27/ 1783, noviembre, 29. Badajoz.

[Pleito del convento de Santa Catalina de Badajoz, contra José Menacho por deudas].

Manuscrito; 8 folios cosidos, 3 folios sueltos, 1 cuartilla; Castellano; R (incompleto).

65 ADME/BA-CONVENTO-15-255n¹/41

1814, octubre, 24. Badajoz.

[Elección de priora y oficialas en el convento de Santa Catalina de Badajoz].

Manuscrito; 2 folios; Castellano; Buena.

66 ADME/BA-CONVENTO-15-255n¹/42

1820, octubre, 20. Oliva de la Frontera /1820, octubre, 24. Badajoz.

[Elección de priora y oficialas en el convento de Santa Catalina de Badajoz].

67 ADME/BA-CONVENTO-15-258

1786, septiembre, 4/ 1786, diciembre, 6. Badajoz.

[Admisión de Luisa Tablero en el convento de Santa Catalina de Badajoz].

68 ADME/BA-CONVENTO-17-309

1793, octubre, 19 /1814, septiembre, 19. Badajoz-Almendral.

[Toma de hábito de Josefa de Almendral en el convento de Santa Catalina de Badajoz].

69 ADME/BA-CONVENTO-17-310

1706, octubre, 8/ 1706, octubre, 19. Badajoz.

[Reparación de casas a censo del convento de Santa Catalina de Badajoz].

70 ADME/BA-CONVENTO-17-331

1826, (sm), 19. Badajoz/ 1826, octubre, 23. Santa Marta.

[Pleito de Juan Galván contra Paula Contreras del convento de Santa Catalina de Badajoz].

71 ADME/BA-CONVENTO-20-395

1728, febrero, 23/ 1728, junio, 1. Badajoz.

[Pleito de Francisco Venegas contra las religiosas del convento de Sta Catalina de Badajoz].

72 ADME/BA-CONVENTO-20-397

1766, febrero, 6/1766, mayo, 9. Badajoz

[Pleito de Manuela Teresa Orduña del convento de Santa Catalina de Badajoz, contra José Menacho Mangas por problemas con capellanía].
Manuscrito; 33 folios; Castellano; Buena.

73 ADME/BA-CONVENTO-11-443

1828, julio, 4. Badajoz

[Visita del convento de Santa Catalina de Badajoz del obispo Juan Roco Campofrío para inspección]. Manuscrito; 13 folios; Castellano; Buena.

74 ADME/BA-CONVENTO-11-(3)

1838, enero, 4. Badajoz

[Traslado de religiosa del convento suprimido de Santa Catalina de Badajoz al de las Mercedes Descalzas de la misma ciudad].
Manuscrito; 1 cuartilla; Castellano; Buena.

75 ADME/BA-CONVENTO-25-517

1821, octubre, 12/ 1821, octubre, 29. Badajoz-Madrid.

[Secularización temporal de Isabel Vázquez del convento de Santa Catalina de Badajoz].

76 ADME/BA-CONVENTO-25-530

1821, febrero, 24/1821, octubre, 29. Badajoz-Madrid.

[Secularización perpetua de Ana Roza del convento de Santa Catalina de Badajoz].

77 ADME/BA-CONVENTO-25-534

1821, febrero, 24/ 1821, noviembre, 17. Badajoz-Madrid.

[Secularización perpetua de Paula de Santa Inés del convento de Sta Catalina de Badajoz].

78 ADME/BA-CONVENTO-25-541n¹/41

1821, febrero, 24/1821, octubre, 29. Badajoz-Madrid.

[Secularización perpetua de Luciana Sosa del convento de Santa Catalina de Badajoz].

79 ADME/BA-CONVENTO-25bis-(23)

1810, octubre, 2. Segura de León/ 1820, enero, 13. Badajoz.

[Toma de hábito de Francisca Bueno en el convento de Santa Catalina de Badajoz].

80 ADME/BA-CONVENTO-25bis-(24)

1825, abril, 15. Aracena/1826, octubre, 1. Badajoz

[Toma de hábito-profesión de Juana Ruiz en el convento de Santa Catalina de Badajoz].

81 ADME/BA-CONVENTO-25bis-(25)

1821, febrero, 20/1833, septiembre, 10. Badajoz

[Toma de hábito-profesión de M^a Trinidad en el convento de Santa Catalina de Badajoz].

82 ADME/BA-CONVENTO-25bis-(26)

1832, agosto, 30/1834, enero, 5. Badajoz-Feria

[Toma de hábito-profesión de Isabel de San Pablo en el convento de Santa Catalina de Badajoz].

83 ADME/BA-CONVENTO-25bis-(27)

1833, abril, 17. Badajoz/1833, junio, 19. Almendral

[Toma de hábito de Encarnación del Corazón en el convento de Santa Catalina de Badajoz].

84 ADME/BA-CONVENTO-25bis-(28)

Manuscrito; 1815, julio, 18. Sevilla/1829, abril, 20. Badajoz.

[Toma de hábito-profesión de Josefa Marcial en el convento de Sta Catalina de Badajoz].

85 ADME/BA-CONVENTO-25bis-(29)

Manuscrito; 1832, septiembre, 5/1834, abril, 26. Badajoz

[Toma de hábito-profesión de Juana Bravo en el convento de Santa Catalina de Badajoz].

Manuscrito; 8 folios; Castellano; Buena.

86 ADME/BA-CONVENTO-25bis-(35)

Manuscrito; 1822. Badajoz/1826, octubre, 1. Badajoz

[Toma de hábito de Francisca Cabrera en el convento de Santa Catalina Badajoz].

87 ADME/BA-CONVENTO-25bis-(36)

Manuscrito; 1825, julio, 20. Badajoz/1825, julio, 26. Oliva

[Entrada de Vicenta Soriano como educanda en el convento de Santa Catalina Badajoz].

88 ADME/BA-CONVENTO-25bis-(37)

Manuscrito; 1824, marzo, 25/1825, abril, 27. Badajoz
[Toma de hábito-profesión de María de la O en el convento de Santa Catalina Badajoz].
 Manuscrito; 8 folios; Castellano; Buena.

89 ADME/BA-CONVENTO-25bis-(38)

Manuscrito; 1820, marzo, 18/1820, abril, 6. Badajoz
[Toma de hábito de Rita Cuervo en el convento de Santa Catalina Badajoz].
 Manuscrito; 6 folios (1 folio); Castellano; Buena.

90 ADME/BA-CONVENTO-25bis-(39)

Manuscrito; 1832, agosto, 30/1834, enero, 5. Badajoz.
[Toma de hábito-profesión de Severiana S. Antonio en el convento de Sta Catalina Badajoz].

91 ADME/BA-CONVENTO-25bis-(47)

Manuscrito; 1824, agosto, 17/1824, agosto, 30. Badajoz
[Profesión perpetua de Ana de San Esteban en el convento de Santa Catalina Badajoz].

92 ADME/BA-CONVENTO-25bis-(48)

Manuscrito; 1824, noviembre, 15/1824, diciembre, 18. Badajoz-Madrid-Jerez de los Caballeros
[Profesión de Luciana de San Esteban en el convento de Santa Catalina Badajoz].

93 ADME/BA-CONVENTO-25bis-(49)

Manuscrito; 1815, octubre, 3/1815, noviembre, 3. Badajoz
[Toma de hábito de Patrocinio Gil en el convento de Santa Catalina Badajoz].

94 ADME/BA-CONVENTO- 90-3869

Manuscrito; 1711, noviembre, 17/1711, noviembre, 20. Llerena
[Venta de una casa del convento de Santa Ana de Llerena].

95 ADME/BA-CONVENTO- 90-3873

1741, julio, 19. Llerena
[Pago de réditos de tierras al convento de Santa Ana (Llerena)]
 Manuscrito; 2 folios; Castellano; Buena.

96 AME/BA-CONVENTO-90-3871

Manuscrito; 1740, junio, 21/1740, julio, 15. Llerena
[Abastecimiento de carne al convento de Santa Ana de Llerena].

97 ADME/BA-CONVENTO- 90-3876

Manuscrito; 1741, mayo, 4. Llerena
[Tasación de víveres que se consumen en el convento de Santa Ana de Llerena].

98 ADME/BA-CONVENTO- 90-3872

Manuscrito; 1741, febrero, 22. Llerena
[Devolución de autos sobre censo del convento de Santa Ana de Llerena].

99 ADME/BA-CONVENTO- 90-3874

Manuscrito; 1741, septiembre, 15/1741, septiembre, 18. Llerena
[Secularización perpetua de çgueda Guzmán del convento de Santa Ana de Llerena].

100 ADME/BA-CONVENTO- 91-3910

Manuscrito; 1712, marzo, 15/ 1712, marzo, 18. Llerena
[Censo para pago de la dote de una religiosa del convento de Santa Ana de Llerena].

101 ADME/BA-CONVENTO- 91-3911

Manuscrito; 1708, marzo, 20/1708, abril, 29. Llerena
[Pago de la dote de una religiosa del convento de Santa Ana de Llerena].
Manuscrito; 8 folios (1 folio en blanco); Castellano; Buena.

102 ADME/BA-CONVENTO- 91-3912

1692. Llerena
[Cuentas de cargo y data del convento de Santa Ana de Llerena].

103 ADME/BA-CONVENTO- 91-3913

1740, diciembre, 19. Llerena
[Deuda a favor del convento de Santa Ana de Llerena].

104 ADME/BA-CONVENTO- 91-3914

1564, marzo, 11. Puebla del Prior/1564, marzo, 19. Llerena
[Profesión perpetua de tres novicias en el convento de Santa Ana de Llerena].

105 ADME/BA-CONVENTO- 91-3915

1611. Llerena
[Expulsión de una religiosa del convento de Santa Ana de Llerena].

106 ADME/BA-CONVENTO- 91-3914

1564, marzo, 11. Puebla del Prior/1564, marzo, 19. Llerena
[Profesión perpetua de tres novicias en el convento de Santa Ana de Llerena].

107 ADME/BA-CONVENTO- 91-3917

1779, enero, 25. Llerena
[Elección de administrador del convento de Santa Ana de Llerena].
Manuscrito; 1 folio; Castellano; R (incompleto).

108 ADME/BA-CONVENTO- 91-3918

1779, junio, 28. Llerena
[Devolución de tierras pertenecientes al convento de Santa Ana de Llerena].

109 ADME/BA-CONVENTO- 91-3919

1614. Llerena
[Designación de administrador en el convento de Santa Ana de Llerena].
Manuscrito; 3 folios (1 folio en blanco); L. Procesal; Buena.

110 ADME/BA-CONVENTO- 91-3921

1712, noviembre, 25. Llerena
[Pleito contraído con el convento de Santa Ana de Llerena].

111 ADME/BA-CONVENTO- 91-3922

1712. Llerena
[Fin de arrendamiento de una casa perteneciente al convento de Santa Ana de Llerena].
Manuscrito; 2 folios (1 folio en blanco); Castellano; Buena.

112 ADME/BA-CONVENTO-177-6952

1617, junio, 14/1617, julio, 7. Llerena.
[Venta de tierras pertenecientes al convento de Santa Ana de Llerena].
Manuscrito; 3 folios; L. Procesal; Buena.

113 ADME/BA-CONVENTO-254-11089

1672, (sm), (sd). Llerena
[Cuentas de cargo y data del convento de Santa Ana de Llerena].

114 ADME/BA-CONVENTO-254-11090

1705, (sm), (sd). Llerena
[Cuentas de cargo y data del convento de Santa Ana de Llerena].

115 ADME/BA-CONVENTO-254-11091

1769, enero, 20/1769, febrero, 13. Llerena

*[Honores a favor del patrono del convento de Santa Ana de Llerena].***116 ADME/BA-CONVENTO-254-11125**

1782, abril, 16/1782, abril, 17. Llerena

*[Herencia a favor del convento de Santa Ana de Llerena].***117 ADME/BA-CONVENTO-254-11128**

1782, febrero, 19/1782, febrero, 27. Llerena.

*[Salida temporal de la clausura de una religiosa del convento de Santa Ana de Llerena].***118 ADME/BA-CONVENTO-380bis-16112**

1686, enero, 20/1686, agosto, 16. Llerena

*[Puesta a censo de unas casas pertenecientes al convento de Santa Ana de Llerena].***119 ADME/BA-CONVENTO-481-18987**

1664, septiembre, 13. Llerena

*[Toma de hábito de Mariana Páez y Juana Vargas en el convento de Santa Ana de Llerena].***120 ADME/BA-CONVENTO-481-18988**

(sd)/1613, junio, 12. Llerena

*[Elección de abadesa en el convento de Santa Ana de Llerena].***121 ADME/BA-CONVENTO-481-18990**

1782, julio, 17. Llerena

[Reparación del convento de Santa Ana de Llerena].

Manuscrito; 2 folios; Castellano; Buena.

122 ADME/BA-CONVENTO-481-18990bis

1629, septiembre, 13. Llerena

*[Entrada indebida al convento de Santa Ana de Llerena].***123 ADME/BA-CONVENTO-481-18993**

1652, agosto, 26. Llerena

*[Comunicaciones fuera de clausura en el convento de Santa Ana de Llerena].***124 ADME/BA-CONVENTO-481-18994**

1653, julio, 19/1653, septiembre, 9. Llerena

[Deuda del convento de Santa Ana de Llerena contra Hernando González].

125 ADME/BA-CONVENTO-481-18995

1653, agosto, 31/1653, septiembre, 9. Llerena
[Ampliación del convento de Santa Ana de Llerena].

126 ADME/BA-CONVENTO-481-18996

1655, abril, 15/1655, mayo, 11. Llerena
[Dote de una religiosa del convento de Santa Ana de Llerena].

127 ADME/BA-CONVENTO-481-18997

1658, marzo, 15/1658, mayo, 3. Llerena
[Cuentas de cargo y data del convento de Santa Ana de Llerena].
 Manuscrito; 14 folios (1 folio en blanco); Castellano; Buena.

128 ADME/BA-CONVENTO-481-18998

Manuscrito; 1778, diciembre, 2/1778, diciembre, 30. Llerena
[Elección de priora en el convento de Santa Ana de Llerena].

129 ADME/BA-CONVENTO-481-18999

Manuscrito; 1663, enero, 26. Llerena
[Entrada indebida al convento de Santa Ana de Llerena].

130 ADME/BA-CONVENTO-481-1900n°1

Manuscrito; 1664, marzo, 11/1664, marzo, 14. Llerena
[Toma de hábito de Ana de Jesæs en el convento de Santa Ana de Llerena].

131 ADME/BA-CONVENTO-481-1900n°2

Manuscrito; 1663, junio, 5. Llerena/(sd). (sl)
[Toma de hábito de Manuela Romero en el convento de Santa Ana de Llerena].
 Manuscrito; 4 folios (1 folio en blanco); L. Procesal; R (roturas).

132 ADME/BA-CONVENTO-481-19001

Manuscrito; 1662, julio, 15/1662, julio, 24. Llerena
[Venta de una propiedad por la falta de recursos del convento de Santa Ana].

133 ADME/BA-CONVENTO-481-19003

Manuscrito; 1672, febrero, (sd)/1672, agosto, 20. Llerena
[Reparación del convento de Santa Ana de Llerena].

134 ADME/BA-CONVENTO-481-19005n°1

Manuscrito; 1679, septiembre, 9/1679, septiembre, 9. Llerena
[Censo de propiedades del convento de Santa Ana de Llerena]

135 ADME/BA-CONVENTO-481-19004

Manuscrito; 1678, agosto, 1. Madrid/1678, agosto, 21. Llerena
[Elección de priora en el convento de Santa Ana de Llerena].
Manuscrito; 15 folios (1 folio en blanco); L. Procesal; Buena.

136 ADME/BA-CONVENTO-481-19006n°1

Manuscrito; 1684, julio, 1. Llerena
[Renuncia de priora del convento de Santa Ana de Llerena].

137 ADME/BA-CONVENTO-481-19006n°2

Manuscrito; 1673, mayo, 5. Llerena
[Toma de hábito de María de Aldana en el convento de Santa Ana de Llerena].
Manuscrito; 4 folios (1 folio en blanco); L. Procesal; Buena.

138 ADME/BA-CONVENTO-481-19006n°3

Manuscrito; 1681, febrero, 6. Llerena
[Continuación en cargo de priora de Isabel Delgado en el convento de Santa Ana de Llerena].
Manuscrito; 4 folios; L. Procesal; Buena.

139 ADME/BA-CONVENTO-481-19006n°4

1690, marzo, 8/1690, marzo, 9. Llerena
[Deuda del convento de Santa Ana de Llerena con un antiguo mayordomo].
Manuscrito; 4 folios (1 folio en blanco); L. Procesal; Buena.

140 ADME/BA-CONVENTO-481-19008

1690, junio, 2/1690, septiembre, 2. Llerena
[Deuda a favor del antiguo mayordomo del convento de Santa Ana de Llerena].

141 ADME/BA-CONVENTO-481-19009

1684, agosto, 2/ 1684, agosto, 26. Llerena
[Elección de priora en el convento de Santa Ana de Llerena].
Manuscrito; 9 folios (2 folios en blanco); L. Procesal; Buena.

142 ADME/BA-CONVENTO-481-19014n°1

1736, marzo, 14/1736, junio, 3. Llerena
[Elecciones en el convento de Santa Ana de Llerena].

143 ADME/BA-CONVENTO-481-19014n°2

1733, agosto, 4/1733, septiembre, 6. Llerena
[Elecciones de priora y oficialas en el convento de Santa Ana de Llerena].
Manuscrito; 13 folios (2 folios en blanco); Castellano; Buena.

144 ADME/BA-CONVENTO-481-19014n¹/₄3

1730, septiembre, 1/1730, septiembre, 3. Llerena
[Elección de priora en el convento de Santa Ana de Llerena].
 Manuscrito; 7 folios (1 folio en blanco); Castellano; R (bordes rotos).

145 ADME/BA-CONVENTO-481-19014n¹/₄4

1739, febrero, 11/1739, febrero, 12. Llerena
[Elección de priora en el convento de Santa Ana de Llerena].
 Manuscrito; 7 folios; Castellano; Buena.

146 ADME/BA-CONVENTO-481-19010

1690, noviembre, 15/1690, noviembre, 29. Llerena
[Pleito del convento de Santa Ana de Llerena contra los bienes que quedaron tras la muerte de José Delgado en su testamento].
 Manuscrito; 6 folios; L. Procesal; R (roturas e incompleto).

147 ADME/BA-CONVENTO-481-19011

1704, mayo, 7/1704, mayo, 29. Llerena
[Deuda del convento de Santa Ana de Llerena].

148 ADME/BA-CONVENTO-481-19012

1704, mayo, 4/1704, mayo, 31. Llerena
[Censo a favor del convento de Santa Ana].

149 ADME/BA-CONVENTO-481-19013

1721, septiembre, 15. Llerena
[Dote de una religiosa del convento de Santa Ana de Llerena].

150 ADME/BA-CONVENTO-481-19015

1742, julio, 5. Llerena
[Utilización de los locutorios del convento de Santa Ana de Llerena a pesar de su mal estado].

151 ADME/BA-CONVENTO-481-19016n¹/₄1 1742, abril, 15/1742, mayo, 20. Llerena

[Casa a censo perteneciente al convento de Santa Ana de Llerena].
 Manuscrito; 4 folios; Castellano; Buena.

152 ADME/BA-CONVENTO-481-19016n¹/₄2

1742, marzo, 8/1742, abril, 7. Llerena
[Renuncia de Margarita Tirado como maestra de novicias en el convento de Santa Ana de Llerena].

153 ADME/BA-CONVENTO-481-19017n¹/₄1

1773, junio, 16/1773, julio, 7. Llerena

*[Dote de una religiosa del convento de Santa Ana de Llerena].***154 ADME/BA-CONVENTO-481-19018**

1789, diciembre, 11. Llerena/1800, agosto, 24. Casas de Reina

*[Venta de propiedades del convento de Santa Ana de Llerena].***155 ADME/BA-CONVENTO-481-19020**

1793, febrero, 26. Madrid/1793, septiembre, 11. Llerena

[Salida temporal de M^a Teresa y Francisca Álvarez del convento de Santa Ana de Llerena].

Manuscrito; 20 folios (1 folio en blanco); Castellano; Buena.

156 ADME/BA-CONVENTO-481-19021

1803, agosto, 4. Madrid/1803, agosto, 16. Llerena

*[Toma de votos de Felipa Rosa en el convento de Santa Ana de Llerena].***157 ADME/BA-CONVENTO-481-19022**

1817, mayo, 8/1817, julio, 17. Llerena-Bienvenida

*[Estado de máxima necesidad en el convento de Santa Ana de Llerena]***158 ADME/BA-CONVENTO-481-19023n¹/₄1**

1823, diciembre, 12. Llerena

*[Entrada en el convento de Santa Ana de Llerena de la menor M^a de la Concepción Gallego].***159 ADME/BA-CONVENTO-481-19024**

1826, noviembre, 21/1826, diciembre, 24. Llerena

[Reparación de propiedades del convento de Santa Ana de Llerena].

Manuscrito; 4 folios; Castellano; Buena.

160 ADME/BA-CONVENTO-481-19025n¹/₄1

1835, (sm), 5. Madrid/1835, marzo, 7. Llerena

*[Entrada al convento de Santa Ana de Llerena de una viuda].***161 ADME/BA-CONVENTO-481-(2)**

1831, enero, 28. Llerena

*[Renuncia de la prelada Antonia Álvarez en el convento de Santa Ana de Llerena].***162 ADME/BA-CONVENTO-481-(5)**

1830, agosto, (sd). Llerena

[Excesos en la conducta de una religiosa del convento de Santa Ana].

Manuscrito; 1 folio; Castellano; R (incompleto).

163 ADME/BA-CONVENTO-481-(6)

1774, febrero, 1/1774, febrero, 15. Llerena

[Toma de hábito de Catalina de San José en el convento de Santa Ana de Llerena].

Manuscrito; 6 folios; Castellano; Buena

164 ADME/BA-CONVENTO-481-(7)

1822, octubre, 24. Llerena

[Renuncia de Antonia Álvarez como prelada en el convento de Santa Ana de Llerena].

Manuscrito; 1 folio; Castellano; R (incompleto).

165 ADME/BA-CONVENTO-481-165 (9)

1788, octubre, 14/1788, octubre, 31. Llerena

*[Sobre el arca de caudales del convento de Santa Ana de Llerena].***166 ADME/BA-CONVENTO-481-(10)**

1779, octubre, 30. Llerena

[Venta de propiedades del convento de Santa Ana de Llerena].

Manuscrito; 4 folios (1 folio en blanco); Castellano; Buena.

167 ADME/BA-CONVENTO-481-(12)

(sd). Llerena

[Índice de candidatas a prioras en el convento de Santa Ana de Llerena].

Manuscrito; 1 folios; Castellano; R (incompleto).

168 ADME/BA-CONVENTO-481-(15)

1774, abril, 22. Llerena

*[Exploración de voluntad de Catalina Antonia Muñoz en el convento de Santa Ana de Llerena].***169 ADME/BA-CONVENTO-481-(16)**

1748, septiembre, 16. Llerena

*[Exploración de voluntad de María de la Granada en el convento de Santa Ana de Llerena].***170 ADME/BA-CONVENTO-481-(17)**

1748, agosto, 29/1748, septiembre, 5. Llerena

*[Entrada al convento de Santa Ana de Llerena de Agustina Mansera, menor de edad].***171 ADME/BA-CONVENTO-481-(18)**

(sd). (sl)-Llerena

[Exploración de voluntad de Leonor Andrade en el convento de Santa Ana de Llerena].

172 ADME/BA-CONVENTO-481-(19)

1787, septiembre, 9/1787, septiembre, 11. Llerena

[Reforma urgente en el convento de Santa Ana de Llerena].

173 ADME/BA-CONVENTO-481-(22)

1804, mayo, 1. Llerena

[Exploración de voluntad de Antonia Mancera en el convento de Santa Ana de Llerena].

174 ADME/BA-CONVENTO-481-(28)

1682, junio, 16. Madrid/1682, julio, 4. Llerena

[Entrada de Isabel de Chaves como educanda en el convento de Santa Ana de Llerena].

175 ADME/BA-CONVENTO-481-(29)

1625, marzo, 22. Llerena

[Dote para educandas en el convento de Santa Ana de Llerena].

176 ADME/BA-CONVENTO-481-(32)

1670, febrero, 2/1670, febrero, 20. Llerena

[Venta de propiedades del convento de Santa Ana de Llerena].

Manuscrito; 4 folios (1 folio en blanco); L. Procesal; R (bordes rotos).

177 ADME/BA-CONVENTO-481-(34)

1779, enero, 30. Madrid/1779, febrero, 9. Llerena

[Toma de hábito de Constanza Mena en el convento de Santa Ana de Llerena].

Manuscrito; 5 folios (1 folio en blanco); Castellano y Latín; Buena.

178 ADME/BA-CONVENTO-481-(35)

1673, abril, 12. Llerena

[Toma de hábito de Catalina Castro en el convento de Santa Ana de Llerena].

Manuscrito; 6 folios (1 folio en blanco); L. Procesal; Buena.

179 ADME/BA-CONVENTO-481-(38)

1704, septiembre, 4/1704, septiembre, 5. Llerena

[Censo de unas casas propiedad del convento de Santa Ana de Llerena].

180 ADME/BA-CONVENTO-785-28079

1652, septiembre, 4. Llerena

[Cumplimiento de clausura en el convento de Santa Ana de Llerena].

- 181 ADME/BA-CONVENTO-785-28079bis**
1730, septiembre, 15/1730, septiembre, 30. Llerena
[Deuda del convento de Santa Ana de Llerena por el arrendamiento de unas tierras].
- 182 ADME/BA-CONVENTO-785-28080n¹/41**
1734, (sm), (sd). Llerena
[Venta de una huerta perteneciente al convento de Santa Ana de Llerena].
- 183 ADME/BA-CONVENTO-785-28080n¹/42**
1739, abril, 13/1739, abril, 17. Llerena
[Herencia a favor del convento de Santa Ana de Llerena].
- 184 ADME/BA-CONVENTO-785-28080n¹/43**
1780, marzo, 9. Llerena
[Salida de una novicia del convento de Santa Ana de Llerena por motivos de salud].
- 185 ADME/BA-CONVENTO-482-19027n¹/42**
1670, enero, 14/1671, octubre, 12. Llerena
[Exploración de voluntades de novicias próximas a su profesión en conventos de Llerena].
Manuscrito; 20 folios (5 folios en blanco); L. Procesal; Buena.
- 186 ADME/BA-CONVENTO-588-22412bis**
1751, agosto, 1. Llerena
[Exploración de la voluntad de María de la Vera en el convento de Santa Ana de Llerena].
- 187 ADME/BA-CONVENTO-693-25275**
1739, noviembre, 14/1739, noviembre, 19. Llerena
[Entrega de unas tierras de labor al convento de Santa Ana de Llerena].
- 188 ADME/BA-CONVENTO-693-25275bis**
(sd). (Llerena)/1668, abril, 21. Llerena
[Entrega de un capital redimido al convento de Santa Ana de Llerena].
- 189 ADME/BA-CONVENTO-693-25275bis**
1725, (sm), (sd). Llerena
[Venta casas pertenecientes al convento de Santa Ana de Llerena por penurias económicas].

190 ADME/BA-CONVENTO-693-25279

1768, abril, 26/1768, mayo, 2. Llerena
[Cuentas del convento de Santa Ana de Llerena].

191 ADME/BA-CONVENTO-917-31072bis

1661, mayo, (sd). Madrid/1661, noviembre, 7. Llerena
[Toma de hábito de María Espinosa en el convento de Santa Ana de Llerena].

192 ADME/BA-CONVENTO-917-31072bis

(sd). (Llerena)/1657, febrero, 8. Llerena
[Apertura del arca de caudales del convento de Santa Ana de Llerena].

193 ADME/BA-CONVENTO-917-31072bis

1682, febrero, 4. Llerena
[Profesión perpetua de Francisca de San Ignacio en el convento de Santa Ana de Llerena].

194 ADME/BA-CONVENTO-917-31072bis

(sd). (Llerena)
[Índice de religiosas del convento de Santa Ana de Llerena].
Manuscrito; 1 folio; L. Procesal; R (incompleto).

195 ADME/BA-CONVENTO-917-31075

1791, octubre, 31. Llerena
[Dictamen de normas relativas a la clausura en el convento de Santa Ana].

196 ADME/BA-CONVENTO-917-31073bis

1792, octubre, 5/1792, noviembre, 23. Llerena
[Querrela de una religiosa del convento de Santa Ana contra su prelada].

197 ADME/BA-CONVENTO-1032-33695

1673, enero, 5/1673, enero, 21. Llerena
[Autos causados por la entrada de religiosas en el convento de Santa Ana de Llerena].

198 ADME/BA-CONVENTO-1027-33579

1610, diciembre, 11. Llerena
[Pleito entre en convento de Santa Ana de Llerena y Alonso de los Ríos, presbítero].

199 ADME/BA-CONVENTO-1027-33580

1674, febrero, 21/1675, marzo, 8. Llerena
[Pleito del carnicero Mateo Rodríguez Romano contra el convento de Santa Ana de Llerena].
Manuscrito; 16 folios (2 folios en blanco); L. Procesal; Buena.

200 ADME/BA-CONVENTO-1027-33581

1671, junio, 8/1676, septiembre, 14. Llerena
[Pleito del convento de Santa Ana contra Juan Peroco, mayordomo, por 56 onzas de plata].

201 ADME/BA-CONVENTO-1027-(1)

1703, diciembre, 5. Llerena
[Exploración de voluntad de Josefa Guerrero del convento de Santa Ana de Llerena].

202 ADME/BA-CONVENTO-1027-(2)

1703, abril, 30. Llerena
[Exploración de voluntad de Margarita Ortiz del convento de Santa Ana de Llerena].

203 ADME/BA-CONVENTO-1027-(5)

(sd). (Llerena)/1676, febrero, 6. Llerena
[Compra de una colgadura en el convento de Santa Ana de Llerena].

204 ADME/BA-CONVENTO-1027-(7)

Manuscrito; (sd). (Llerena)/1638, agosto, 23. Llerena
[Postura del convento de Santa Ana de Llerena para la compra de unas tierras].

205 ADME/BA-CONVENTO-1027-(9)

Manuscrito; 1739, febrero, 20/1739, marzo, 3. Llerena
[Renuncia al oficio de conciliaria de una religiosa del convento de Santa Ana de Llerena].

206 ADME/BA-CONVENTO-1027-(10)

Manuscrito; 1698, noviembre, 19/1698, noviembre, 22. Llerena
[Conductas indebidas en el convento de Santa Ana de Llerena por escándalos].
 Manuscrito; 4 folios (2 folios en blanco); Castellano; Buena.

207 ADME/BA-CONVENTO-1128-359681586, (sm), (sl). Llerena

[Cuentas del convento de Santa Ana de Llerena].
 Manuscrito; 29 folios (1 folio en blanco); L. Bastarda; R (mal cosido).

208 ADME/BA-CONVENTO-1128-35979

Manuscrito; 1643, agosto, 30. Llerena
[Entrada de una menor en el convento de Santa Ana de Llerena, como educanda].

209 ADME/BA-CONVENTO-1128-35979bis

Manuscrito; 1787, (sm), (sl)/1787, junio, 18. Llerena-Azuaga
[*Venta de tierras del convento de Santa Ana de Llerena para la realización de unas obras*].

210 ADME/BA-CONVENTO-1128-210 35979bis

1722, septiembre, 26. Llerena
[*Compra de unas tierras por el convento de Santa Ana de Llerena*].
Manuscrito; 1 folio; Castellano; R (tintas desgastadas).

211 ADME/BA-CONVENTO-1128-35989

1613, julio, 20/1613, julio, 23. Llerena
[*Dote que se otorga para la profesión de novicia en el convento de Santa Ana de Llerena*].

212 ADME/BA-CONVENTO-1171-37196

1731, octubre, (sd)/1732, junio, 25. Llerena
[*Pleito del convento de Santa Ana de Llerena contra la Hermandad de San Pedro*]. **ADME/BA-CONVENTO-1186-213 379521676**, (sm), (sd). Llerena
[*Cuentas del convento de Santa Ana de Llerena*].

214 ADME/BA-CONVENTO-1189-38100

1638, (sm), (sd)/1638, marzo, (sd). Llerena
[*Pleito entre el convento de Santa Ana y Santo Domingo en Llerena*].
Manuscrito; 20 folios; L. Procesal; R (roturas).

215 ADME/BA-CONVENTO-1189-38100bis

(sd). (Llerena)/1653, febrero, 7. Llerena
[*Escritura redimida de un censo a favor del convento de Santa Ana de Llerena*].

216 ADME/BA-CONVENTO-1189-38100bis

1670, febrero, 20. Llerena
[*Admisión de 4 novicias en el convento de Santa Ana de Llerena*].

217 ADME/BA-CONVENTO-1189-38100bis

1658, (sm), (sl). (Llerena)/1658, octubre, 13. Llerena.
[*Relación de gastos censales del convento de Santa Ana de Llerena*].

218 ADME/BA-CONVENTO-1213-39220

1660, agosto, 26/1660, septiembre, (sd). Llerena
[*Testamento a favor de la novicia María Maeso del convento de Santa Ana de Llerena*].

219 ADME/BA-CONVENTO-1380-45970

1733, (sm), (sd). Llerena

[Venta de tierras pertenecientes al convento de Santa Ana de Llerena].

220 ADME/BA-CONVENTO-1323-44684

1732, (sm), (sd). Llerena

[Fundación de una capellanía en el convento de Santa Ana de Llerena].

Manuscrito; 106 folios; Castellano; R (manchas).

221 ADME/BA-CONVENTO-1408-48486

1803, septiembre, 19/1805, noviembre, 6. Llerena-Madrid

[Patronazgo del convento de Santa Ana de Llerena].

Manuscrito; 17 folios (1 folio blanco); Castellano; Buena.

222 ADME/BA-CONVENTO-1411-48779

1716, junio, 4. Granada/1716, junio, 4. Llerena

[Testamento a favor del convento de Santa Ana de Llerena].

Manuscrito; 4 folios; Castellano; Buena.

223 ADME/BA-CONVENTO-1413-48920

1673, agosto, 21. Llerena

[Gastos de la reparación de la casita del portal de Belén del convento de Santa Ana de Llerena].

224 ADME/BA-CONVENTO-1413-48921

(sd). (Llerena)/1674, junio, 28. Llerena

[Arrendamiento de casas pertenecientes al convento de Santa Ana de Llerena].

Manuscrito; 6 folios (1 folio en blanco); L. Procesal; R (pliegues).

Dra. María Guadalupe PÉREZ ORTIZ
Biblioteca del Seminario de San Antón
Badajoz

Dr. Agustín VIVAS MORENO
Universidad de Extremadura